

TIMSKI RAD U FUNKCIJI RAZVOJA ZAPOSLENIH NA PRIMERU IT KOMPANIJE

THE ROLE OF TEAMWORK IN EMPLOYEE DEVELOPMENT: A CASE STUDY OF AN IT COMPANY

Ivana Ivanović¹, Jelena Anđelković Labrović²

¹ Levi9 Technology Services, ivana.ivanovic@levi9.com,
ORCID: 0009-0008-4148-7843

² Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka,
jelena.andjelkovic.labrovic@fon.bg.ac.rs, ORCID: 0000-0001-6934-1557

Apstrakt: Rad se bavi proučavanjem značaja timskog rada na profesionalni razvoj zaposlenih u okviru IT kompanije. Polazna pretpostavka je da timski rad, osim realizacije zadataka, predstavlja važan mehanizam za učenje, razmenu znanja i izgradnju poverenja među članovima tima. Istraživanje kombinuje teorijski okvir sa analizom ankete sprovedene među zaposlenima, kako bi se sagledalo na koji način kvalitet timske saradnje doprinosi jačanju kompetencija i motivaciji za napredak. Rezultati pokazuju da elementi poput jasne komunikacije, zajedničkih ciljeva, podrške i psihološke sigurnosti imaju ključnu ulogu u profesionalnom razvoju. Zaključuje se da ulaganje u timsku kulturu, mentorstvo i kontinuirano učenje doprinosi i individualnom i organizacionom rastu.

Ključne reči: timski rad, profesionalni razvoj, IT kompanija, saradnja, komunikacija, poverenje, psihološka sigurnost, organizaciona kultura.

Abstract: The paper explores the impact of teamwork on employee professional development within an IT company. It starts from the assumption that teamwork, beyond task execution, serves as an important mechanism for learning, knowledge sharing, and building trust among team members. The research combines a theoretical framework with a survey conducted among employees to examine how the quality of team collaboration contributes to strengthening competencies and motivation for growth. Findings indicate that elements such as clear communication, shared goals, support, and psychological safety play a key role in fostering professional development. The conclusion emphasizes that investing in team culture, mentorship, and continuous learning contributes to both individual progress and overall organizational growth.

Keywords: teamwork, professional development, IT company, collaboration, communication, trust, psychological safety, organizational culture.

1. UVOD

U savremenom poslovnom okruženju, koje karakterišu brze promene i stalna potreba za prilagođavanjem, razvoj zaposlenih postaje jedan od ključnih faktora dugoročne uspešnosti organizacija (Edmondson, 2012). Iako formalne edukacije imaju svoju ulogu,

u praksi se pokazuje da neformalni oblici učenja, poput timskog rada, često imaju dublji i trajniji uticaj (Senge, 1990). Timski rad omogućava razmenu znanja, iskustava i međusobnu podršku, čime podstiče i individualni i kolektivni napredak (Costa, Fulmer, & Anderson, 2018). Predmet ovog rada jeste analiza timskog rada kao metode razvoja zaposlenih u savremenim organizacijama, dok je cilj da se ispitaju mišljenja zaposlenih o mogućnostima učenja i profesionalnog razvoja u okviru organizacije putem timskog rada.

2. TIMSKI RAD

Timski rad predstavlja koordinisano delovanje grupe ljudi koji zajednički ostvaruju ciljeve kroz saradnju, komunikaciju i razmenu znanja (Robbins & Judge, 2019). U savremenim organizacijama on je ključan mehanizam za unapređenje individualnih kompetencija i razvoj zaposlenih (Belbin, 1981). Posebno u IT sektoru, gde su promene brze i kompleksne, timski rad omogućava razvoj veština kao što su adaptabilnost, inovativnost i rešavanje problema (Senge, 1990).

Kroz saradnju u timu, zaposleni stižu priliku da razvijaju profesionalne, tehničke i interpersonalne veštine (Edmondson, 2012). Učenje se odvija u realnom kontekstu, kroz razmenu znanja i podršku kolega (Katzenbach & Smith, 1993). Takvo okruženje doprinosi povećanju samopouzdanja, odgovornosti i spremnosti za preuzimanje inicijative (Deci & Ryan, 2000). Dodatno, organizaciona kultura oblikuje timski rad. Kultura poverenja, saradnje i otvorene komunikacije omogućava slobodno iznošenje ideja i deljenje znanja (Edmondson, 1999). IT kompanije neguju timsku sinergiju i međusobno učenje, što podstiče razvoj zaposlenih kroz praksu eksperimentisanja, preuzimanja odgovornosti i refleksije (Senge, 1990).

Efikasnost tima zavisi od jasnih ciljeva, poverenja, komunikacije, uloga, liderstva i zajedničkih vrednosti (Hackman, 2002). Lideri tima usmeravaju, motivišu i pružaju podršku članovima (Kouzes & Posner, 2023). Kada su ovi faktori prisutni, tim postaje okruženje u kojem zaposleni mogu kontinuirano učiti i razvijati se (Murphy, 2019).

U savremenim organizacijama razlikuju se funkcionalni, projektni, međufunkcionalni i agilni timovi koji omogućavaju različite oblike saradnje (Robbins & Judge, 2019). Agilni timovi, karakteristični za IT sektor, rade u kratkim ciklusima, uče iz povratnih informacija i brzo se prilagođavaju promenama, čime se podstiče kontinuirano usavršavanje (Belbin, 1981). Raznolikost uloga u timu omogućava balans između inicijative, analize i podrške, što doprinosi razvoju širokog spektra kompetencija (Belbin, 1981). Kombinovanjem različitih tipova uloga stvara se okruženje u kojem svaki član može da uči i napreduje kroz zajedničko iskustvo (Costa, Fulmer, & Anderson, 2018).

3. TIMSKI RAD KAO INSTRUMENT RAZVOJA ZAPOSLENIH

Učešće u zajedničkom radu jača unutrašnju motivaciju i posvećenost ciljevima tima (Deci & Ryan, 2000; Hackman, 2002). Angažovanost se dodatno podstiče kroz otvorenu

komunikaciju, uključivanje u odlučivanje i deljenje odgovornosti (Kouzes & Posner, 2023). Kolektivna energija tima podstiče međusobnu inspiraciju, što doprinosi profesionalnom razvoju (Murphy, 2019).

Učešće u zajedničkom radu jača unutrašnju motivaciju i posvećenost ciljevima tima (Deci & Ryan, 2000; Hackman, 2002). Angažovanost se dodatno podstiče kroz otvorenu komunikaciju, uključivanje u odlučivanje i deljenje odgovornosti (Kouzes & Posner, 2023). Kolektivna energija tima podstiče međusobnu inspiraciju, što doprinosi profesionalnom razvoju (Murphy, 2019).

Timski rad omogućava da pojedinačna iskustva postanu zajednički resurs, što doprinosi bržem učenju i rešavanju kompleksnih problema (Senge, 1990; Katzenbach & Smith, 1993). Poverenje i psihološka sigurnost ključni su za slobodno postavljanje pitanja i razmenu ideja (Edmondson, 1999). Takvo okruženje podstiče kreativnost i spremnost da se ideje testiraju u praksi.

Najvažniji mehanizmi učenja uključuju učenje kroz praksu („learning by doing“), dijalog i refleksiju (Kolb, 1984; Schön, 1983). Mentorski odnosi i koučing omogućavaju prenos znanja od iskusnijih članova ka mlađima, čime se jača timska povezanost i odgovornost (Edmondson, 1999; Coyle, 2018). Kombinovanjem ovih mehanizama tim postaje dinamično okruženje u kojem se individualni potencijal pretvara u organizacionu snagu.

4. ISTRAŽIVANJE

U ovom poglavlju prikazani su rezultati istraživanja sprovedenog u beogradskoj kancelariji međunarodne IT kompanije, sa ciljem da se ispita koliko se teorijske postavke o značaju timskog rada za profesionalni razvoj zaposlenih potvrđuju u praksi. Odabrani metod istraživanja je ispitivanje a tehnika anketa. Istraživanje je sprovedeno putem anonimnog elektronskog upitnika, gde su ispitanicu daavali odgovore na skali 1 do 5. Obuhvatio je 15 pitanja raspoređenih u tri oblasti — (1) Karakteristike timskog rada, Značaj timskog rada za (2) profesionalni razvoj i (3) efikasnost organizacije.

4.1. Opis uzorka istraživanja

U istraživanju je učestvovalo 141 od ukupno 165 zaposlenih (85,5%), čime je obezbeđena visoka reprezentativnost uzorka. Analiza profila ispitanika pokazuje ravnomernu polnu zastupljenost – 51,06% muškaraca i 48,94% žena, što uzorak čini relevantnim u odnosu na stvarnu strukturu zaposlenih. Prosečna starost učesnika iznosi $M = 33,5$ ($SD = 4,7$) godina, dok prosečan radni staž u kompaniji iznosi $M = 5,3$ ($SD = 2,1$) godine, što ukazuje da se radi o zaposlenima sa dovoljnim iskustvom i poznavanjem organizacije.

Kada je reč o radnim pozicijama, najzastupljeniji su softverski inženjeri (36,17%), zatim tehnički lideri i menadžeri (19,15%), dok su ostale uloge prisutne u manjem procentu.

Ovakva struktura doprinosi balansu tehničkih i menadžerskih kompetencija, što u praksi podstiče efikasan timski rad i razmenu znanja.

Sve navedene karakteristike potvrđuju da je uzorak reprezentativan i da se rezultati mogu smatrati validnim za celokupnu populaciju zaposlenih u kompaniji.

4.2. Karakteristike timskog rada

Zaposleni veoma visoko ocenjuju ključne aspekte timskog rada (grafik 1) – jasno definisane ciljeve, efikasnu komunikaciju, međusobno poverenje, podršku i zajedničko odlučivanje, sa prosečnim ocenama iznad 4,6.

Grafik 1: Rezultati u delu „Karakteristike timskog rada“

Najvišu ocenu ($M=4,95$) dobila je tvrdnja da je komunikacija u timu otvorena i efikasna ($SD=0,62$), što potvrđuje da je kvalitetna komunikacija temelj uspešnog tima. Tvrdnja o zajedničkom donošenju odluka ima nešto nižu ocenu, što može ukazivati da timske odluke ponekad odstupaju od individualnih preferencija članova, ali to ne umanjuje značaj kolektivnog pristupa u donošenju odluka.

4.3. Timski rad i profesionalni razvoj

Rezultati u delu „Timski rad i profesionalni razvoj“ (grafik 2) pokazuju veoma visoke prosečne ocene, što ukazuje da zaposleni jasno prepoznaju vezu između timskog rada i sopstvenog profesionalnog razvoja.

Grafik 2. Rezultati u delu „Timski rad i profesionalni razvoj“

Najviše ocenjene tvrdnje odnose se na razmenu znanja i iskustava ($M=4,93$, $SD=0,23$) i značaj psihološke sigurnosti za učenje i inovativnost ($M=4,91$, $SD=0,23$). Ovi nalazi potvrđuju teorijske postavke o važnosti psihološke bezbednosti kao osnove za razvoj zaposlenih. Sveukupno, rezultati pokazuju da većina ispitanika vidi timski rad kao ključan prostor za kontinuirano učenje i profesionalni napredak.

4.4. Efekti na timsku i organizacionu efikasnost

Prosečne ocene u delu „Efekti na timsku i organizacionu efikasnost“ (grafik 3) nešto su niže u odnosu na prethodne oblasti, što se može objasniti činjenicom da pojedine tvrdnje obuhvataju šira organizaciona pitanja koja su poznatija menadžerima nego operativnim članovima tima.

Grafik 3. Rezultati u delu „Efekti na timsku i organizacionu efikasnost“

Najviše ocenjene tvrdnje odnose se na podršku lidera ($M=4,89$, $SD = 0,35$) i povećanje angažovanosti i zadovoljstva poslom kroz timski rad ($M=4,86$, $SD = 0,50$). Ovi nalazi ukazuju da adekvatno vođstvo i podrška menadžmenta, kao elementi koji su važni za uspešnost timskog rada, pozitivno utiču na motivaciju i efikasnost zaposlenih (Edmondson, 1999).

5. DISKUSIJA I ZAKLJUČAK

Rezultati istraživanja pokazuju da zaposleni doživljaju da je putem timskog rada moguće učenje i profesionalni razvoj. Od 141 ispitanika, 117 je tvrdnju „Kroz timski rad razmenjujem znanja i iskustva sa kolegama“ ocenilo ocenom 5, dok je većina njih visoko ocenila i otvorenu komunikaciju i poverenje u timu. Ovaj nalaz ukazuje na značaj kvalitetne komunikacije i međusobnog poverenja za kolektivno učenje zaposlenih. Tvrdnju „Psihološka sigurnost u timu podstiče moje učenje i inovativnost“ gotovo svi ispitanici ocenili su najvišom ocenom, što ukazuje i na značaj podrške i poštovanja u timu za stvaranje psihološki bezbednog okruženja (Edmondson, 1999).

Slično, 85,8% ispitanika najvišom ocenom je ocenilo tvrdnju o podršci za profesionalni razvoj kroz timski rad, dok je 94,2% njih visoko ocenilo i otvorenu komunikaciju. Ovi nalazi ukazuju na moguću povezanost između komunikacije i motivacije za kontinuirano usavršavanje, koju bi trebalo dodatno ispitati, kao i na moguću vezu između profesionalnog razvoja, sticanja novih veština i zadovoljstva poslom.

Rezultati ukazuju da zaposleni vide timski rad ne samo kao alat za izvršavanje zadataka, već i kao ključni faktor za učenje, inovacije i profesionalni rast. Njihova percepcija potvrđuje da su komunikacija, poverenje i psihološka sigurnost ključni preduslovi koji omogućavaju da timski rad doprinese individualnom napretku i ukupnoj organizacionoj efikasnosti.

Dobijeni nalazi ukazuju na visoku podudarnost mišljenja zaposlenih sa teorijskim postavkama o važnosti timskog rada za razvoj zaposlenih. Istraživanje time pruža praktične smernice za unapređenje menadžmenta ljudskih resursa i organizacione kulture u konkretnoj organizaciji, pokazujući da zaposleni timski rad prepoznaju kao jedan od najvažnijih pokretača učenja i inovacija.

Organizacije koje žele da osnaže razvoj zaposlenih kroz timski rad trebalo bi da obezbede kontinuiranu podršku menadžmenta i lidera u omogućavanju timskih procesa, neguju kulturu poverenja i psihološke sigurnosti, podstiču razmenu znanja i kolektivno učenje, ulažu u razvoj timskih veština putem obuka, mentorstva i koučinga, kao i da uspostave mehanizme za praćenje i evaluaciju doprinosa timskog rada razvoju zaposlenih i organizacionim rezultatima.

Rezultati ovog istraživanja slični su zaključcima ranijih autora (Katzenbach & Smith, 2005; Edmondson, 1999), koji naglašavaju da poverenje, otvorena komunikacija i zajednički ciljevi predstavljaju osnovu uspešnog timskog rada. Slični nalazi zabeleženi su i u novijim istraživanjima u IT sektoru (Haas & Mortensen, 2016; Gratton, 2021), gde se timski rad prepoznaje kao važan mehanizam za profesionalni razvoj i inovacije. Na osnovu navedenog, može se zaključiti da zaposleni u ovom istraživanju timski rad vide kao ključni faktor učenja i ličnog razvoja.

LITERATURA

- [1] Belbin, R. M. (1981). *Management teams: Why they succeed or fail*. London: Heinemann.
<https://belbin.com/about/belbin-team-roles>
- [2] Costa, A. L., Fulmer, R. M., & Anderson, N. (2018). *Team dynamics and employee development*. *Journal of Organizational Behavior*, 39(5), 567–582.
<https://doi.org/10.1002/job.2265>
- [3] Coyle, D. (2018). *The culture code: The secrets of highly successful groups*. New York, NY: Bantam.
<https://danielcoyle.com/the-culture-code/>
- [4] Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The “what” and “why” of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. *Psychological Inquiry*, 11(4), 227–268.
https://doi.org/10.1207/S15327965PLI1104_01

- [5] Edmondson, A. C. (1999). Psychological safety and learning behavior in work teams. *Administrative Science Quarterly*, 44(2), 350–383.
<https://doi.org/10.2307/2666999>
- [6] Edmondson, A. (2012). *Teaming: How organizations learn, innovate, and compete in the knowledge economy*. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
<https://books.google.com/books?id=8yVoDwAAQBAJ>
- [7] Gratton, L. (2021). *The power of team-based organizations*. Harvard Business Review Press
- [8] Hackman, J. R. (2002). *Leading teams: Setting the stage for great performances*. Boston, MA: Harvard Business School Press.
<https://hbsp.harvard.edu/product/3780-HBK-ENG>
- [9] Haas, M. R., & Mortensen, M. (2016). *The secrets of great teamwork*. Harvard Business Review, 94(6), 70–76
- [10] Katzenbach, J. R., & Smith, D. K. (1993). *The wisdom of teams: Creating the high-performance organization*. Boston, MA: Harvard Business School Press.
<https://hbsp.harvard.edu/product/9192-PDF-ENG>
- [11] Katzenbach, J. R., & Smith, D. K. (2005). The discipline of teams. *Harvard Business Review*, 83(7/8), 162–171.
<https://hbr.org/2005/07/the-discipline-of-teams>
- [12] Kolb, D. A. (1984). *Experiential learning: Experience as the source of learning and development*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
<https://doi.org/10.4324/9781315274192>
- [13] Kouzes, J. M., & Posner, B. Z. (2023). *The leadership challenge: How to make extraordinary things happen in organizations* (7th ed.). Hoboken, NJ: Wiley.
<https://www.leadershipchallenge.com/>
- [14] Murphy, S. (2019). Employee motivation in collaborative environments. *International Journal of Human Resource Studies*, 9(1), 45–60.
<https://doi.org/10.5296/ijhrs.v9i1.14388>
- [15] Patil, S., et al. (2023). Team reflection practices and performance outcomes. *Journal of Workplace Learning*, 35(3), 210–228.
<https://doi.org/10.1108/JWL-11-2022-0184>
- [16] Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2019). *Organizational behavior* (18th ed.). Pearson.
<https://www.pearson.com/store/p/organizational-behavior/P100002726325>
- [17] Schön, D. A. (1983). *The reflective practitioner: How professionals think in action*. New York, NY: Basic Books.
<https://www.basicbooks.com/titles/donald-a-schon/the-reflective-practitioner/9780465068784/>
- [18] Senge, P. M. (1990). *The fifth discipline: The art & practice of the learning organization*. New York, NY: Doubleday.
<https://www.penguinrandomhouse.com/books/286002/the-fifth-discipline-by-peter-m-senge/>
- [19] Weimar, D., et al. (2017). Team effectiveness and organizational performance: A quantitative analysis. *European Management Journal*, 35(2), 123–134.
<https://doi.org/10.1016/j.emj.2016.10.002>